

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SAMARALI DARS TASHKIL ETISHNING ASOSLARI

Shomurodova Nozigul Dilmurodovna

Buxoro viloyati Vobkent tumani 37-UO‘TM

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda boshlang‘ich ta’limda samarali dars soatlarini tashkillashtirishning pedagogik asoslari haqida fikr yuritilgan. Bu borada ta’lim tizimiga joriy etilgan yangiliklar xususida, ularning qo‘llanish mezonlari haqida tanqidiy-qiyosiy qarashlar bayon etilgan.

Kalit so‘z: Boshlang‘ich ta’lim, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya, zamonaviy pedagogik metod.

Har qanday hayotiy jarayonning tub negizi, asosi mustahkam bo‘lmas ekan, uzoq davrlar xizmat qiladigan, insoniyatga ko‘p manfaatlar keltiradigan natijalarga erishib bo‘lmaydi. Xususan, ta’lim tizimida boshlang‘ich sinf darslar haqida ham shunday desak bo‘ladi. Chunki o‘quvchining maktabga qadam qo‘ygan ilk kunlaridan boshlab o‘qishga, yozishga, umuman ilmga muhabbat qo‘ydira olmasak, undan keyingi urinishlarimizning barchasi besamar ketadi. Bu esa o‘z navbatida boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilaridan fidoiylik bilan birga yuqori darajadagi pedagogik mahoratni talab etadi. Xo‘sh, pedagogik mahorat nima? U qaysi mezonlarga asoslanadi?

Pedagogik mahorat - o‘qituvchilarning shaxsiy (bolajonligi, xayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy (bilimdonligi, zukkoligi, fidoyiligi, ijodkorligi, qobiliyati va hokazo.) fazilatlarini belgilovchi xususiyat bo‘lib, o‘qituvchilarning ta’lim-tarbiyaviy faoliyatida yuqori darajaga erishishini, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta’minlovchi faoliyatdir. U o‘z fanini mukammal bilgan, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo‘lgan, o‘quvchilarni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo‘llarini

izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o‘qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, pedagogik mahorat egasi bo‘lish uchun o‘qituvchi o‘z o‘quv predmetini davr talablari asosida bilishi pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo‘lishi, hamda insoniylik, izlanuvchanlik va fidoyilikni o‘zida tarkib toptirishi lozim.³¹ I.P.Rachenko pedagogik mahoratni pedagogik san’atning bir qismi sifatida ta’riflab, shunday yozadi: “pedagogik mahorat deganda o‘qituvchining pedagogik-psixologik bilimlarni, kasbi) malaka va ko‘nikmalarni mukammal egallashi, o‘z kasbiga qiziqishi rivojlangan pedagogik fikrlashi va intuitsiyasi, hayotga axloqiy-estetik munosabatda bo‘lishi, o‘z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat’iy irodasi tushuniladi”.³²

Hozirgi zamon ta’limining yana bir asosiy talablaridan bu – zamonaviy pedagogik texnologiyalar. XXI asr texnologiyalar asridir. Deyarli har bir uyda kompyuter, smart texnik vositalar bo‘lgan bir paytda ta’lim tizimiga bu kabi texnologiyalarni joriy etmaslikning iloji yo‘q. Yurtimizdagi maktablarga ham asta-sekinlik bilan bu kabi vositalar kirib kelmoqda. Texnik vositalar o‘quvchining diqqati va qiziqishini oshiradi, bu esa o‘z navbatida dars sifatini ham ortishiga sabab bo‘ladi. Rossiyalik olimlaridan biri — V.M. Monaxov “Pedagogik texnologiya — avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo‘lgan tartibli amallar tizimidir”,-degan qisqacha ta’rifni bera turib, uning asosiy xususiyatlariga e’tiborni qaratadi. “Pedagogik texnologiya-o‘quv jarayonini texnologiyalashtirib, uning qayta tiklanuvchanligini hamda pedagogik jarayon turg‘unligini oshirib, bu jarayon ijrochisining subyektiv xususiyatlaridan uni ozod qiladi”, - deydi u. O‘zbekistonlik metodist B.L.Farberman pedagogik texnologiyaga quyidagicha ta’rif beradi: “Pedagogik texnologiya-ta’lim jarayoniga yangicha yondashuv bo‘lib, pedagogikada ijtimoiy-muhandislik ongi ifodasidir. U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart holga soladigan, uning optimal loyahasini tuzib chiqish bilan bog‘liq ijtimoiy hodisadir.

³¹ A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent “Iqtisod-moliya” 2011.

³² Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. - Пятагорск, 1992 -196 с

Shunday qilib, pedagogik texnologiyada didaktik masalalarning o‘z yechimlarini topishi-milliy dasturni ro‘yobga chiqarishning muhim bosqichidir. Agar pedagog qo‘lida bilimga chanqoq talabalar, fan maqsadiga mos mazmundagi dastur, darslik va qo‘llanmalar mavjud bo‘lsa, u didaktik jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bilish faoliyatining tashkiliy shakllaridan samarali foydalanib yangi pedagogik texnologiyani amaliyotga izchil va ketma-ket joriy etishi mumkin.

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shu aytish mumkinki, ta’limda pedagogic tenologiyalarning o‘rni katta. Jamiyatimiz taraqqiyotiga shiddat bilan kirib kelayotgan hodisalar o‘z navbatida ta’lim tizimiga ham jadal sur’atlarda tas’ir qilmoqda. Bu esa o‘quvchilarning dunyoqarashlariga, hayotiy tushunchalariga ham tas’ir qilmoqda. Aytmoqchimizki, ta’limda hamma shart-sharoitlarni o‘rniga qo‘yadigan unsurlardan biri bu zamonaviy pedagogik metoddir. Boshlang‘ich sinfda o‘qituvchi o‘zining kasbiy, ijodiy, ijtimoiy xususiyatlarini birlashtirgan holda o‘quvchining samarali bilim olishiga imkon beradigan metodlardan foydalanishi lozim. Jumladan, “Qora quti” metodi. Ta’lim jarayonida mazkur metodni qo‘llashdan maqsad o‘quvchilar tomonidan mavzuni puxta o‘zlashtirishga erishish bilan birga ularni faollikka undash, ularda hamkorlikda ishlash, ma’lum vaziyatlarni boshqarish hamda mantiqiy tafakkur yuritish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Metoddan foydalanishda quyidagi harakatlar tashkil etiladi: o‘quvchilar juftlikka birlashtiriladi; juftliklarga mavzu mohiyatini yorituvchi asosiy tushunchalar(tayanch so‘zlar, sanalar, belgilar, raqamlar va . . .)ni kartochkalarga qayd etish vazifasi yuklanadi; o‘qituvchi o‘quvchilar bilan hamkorlikda guruhlar tomonidan topshiriqning bajarilishini tekshiradilar; topshiriqni to‘g‘ri bajargan guruhning bir a‘zosi o‘qituvchi rolini bajaradi va topshiriqning yechimini yozuv taxtasiga yozadi; sinf o‘quvchilari yozuv taxtasida qayd etilgan fikrni sharhlaydilar (tayanch so‘zlar, sanalar, belgilar, raqamlar va . . . qanday ma’noni anglatishini aytadilar); to‘g‘ri javob bergan o‘quvchi o‘qituvchi rolini bajarib, juftliklarga mavzu mohiyatini yorituvchi sxema, jadval yoki tasvir yaratishni topshiradi va o‘qituvchi yordamida topshiriqning bajarilishini

tekshiradi.³³ Bu samaradorlikni ancha oshirishga xizmat qiladi. Bolalarda savodxonlik darajasi tez sur’atlarda o‘sib rivojlanib boradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta’lim sifatini oshirish uchun, o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish uchun pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya va zamonaviy pedagogik metodlarni uzviy bog‘lgan ravishda dars soatlarini olib borish lozim. Zero, yoshlar ertamiz kelajagi, har bir sa’y-harakatimiz ularning kamoloti uchun qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent “Iqtisod-moliya” 2011
2. S.Pirnafasova. Interfaol metodlar.
3. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. - Пятагорск, 1992 -196 с

³³ S.Pirnafasova. Interfaol metodlar.